

осадков. В павильоне отсутствует естественная или искусственная вентиляция. Из-за несовершенной системы водоотвода павильона бесконечные локальные ремонты закончились капитальным ремонтом павильона 2002–2007 гг. Поэтому проблема сохранения древних руин все так же остро стоит на повестке дня и сегодня. Тем более, что последние 30 лет все средства уходят на поддержание состояния павильона. После последних работ по консервации древних стен в 1986–1988 гг. прошло достаточно времени и есть необходимость в проведении работ по исследованию и укреплению кладки аутентичных руин. Хочется верить, что в XXI в. удастся остановить прогрессирующее разрушение памятника, который, по словам Н. Закревского, является “драгоценным остатком древнего величия и славы Киева”.

Кадомська М. А.

Головний мистецтвознавець
Інститут “НДІпроектреконструкція”

ДО ІСТОРІЇ КАМ'ЯНОЇ ЦЕРКВИ СВ. МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ НА ОСКОЛЬДОВІЙ МОГИЛІ

Оскольдова могила^{*}, що зберігає магію намоленої століттями місцини, є і до сьогодні знаком культурно-історичної значущості одного з сакральних центрів України.

Розгорнута історична довідка у складі комплексних наукових досліджень церкви на Оскольдовій могилі готувалась ще у кінці 1980-х рр. Ця розвідка [1] ґрунтувалася на первинних інформаційних джерелах і передувала підготовці проекту реставрації пам'ятки. Підбірка фактологічного матеріалу була надзвичайно важливою, оскільки на той момент був втрачений автентичний образ споруди та значною мірою змінена візуальна ситуація усього довкілля. В архівах Києва та С-Петербурґа були знайдені раніше невідомі документальні і графічні матеріали, що дозволяли достовірно відтворити первісний образ ампірної пам'ятки початку XIX ст.

Десятиріччя минули з часу складення цієї історичної довідки, Свято-Миколаївська церква вже давно відреставрована і стала одним з діючих храмів Києва. Але, як відомо кожному досліднику, архівний пошук – це процес, що не можна штучно припинити після закінчення певного завдання. Отож, у представленій студії використовуються як колишні, так і новітні напрацювання, з-поміж них – посилання на варіанти первісного проекту церкви 1808–1809 рр. та ін. архівні документи, які ніколи не публікувалися. Не зупиняючись на проблемах прадавнього довкілля, що мають репрезентативну джерельну базу, простежимо фрагменти історії Оскольдової могили з часу побудови існуючої кам'яної церкви.

На початок XIX ст. однопрестольна церква на Оскольдовій могилі – тризрубна, трибанна, крита шельовкою, з опасанням, характерним для українського дерев'яного зодчества, – стала непридатною для подальшого використання. Тож 1807 р. Миколаївський монастир порушив перед Київською духовною консисторією клопотання про будівництво на тому самому місці нової дерев'яної церкви на кам'яному фундаменті. Збережене листування дозволяє простежити, як саме приймалося рішення про будівництво церкви [2].

Спершу консисторія запропонувала обмежитися відновленням старої церкви без зміни її зовнішнього вигляду, позаяк вона, мовляв, шанується як найперша у Росії церква по прийнятті християнства (з мотивації впливає, що консисторські чиновники пов'язали існуючу на той час дерев'яну церкву, яка зведена не раніш кінця XVII ст., з літописною легендою про Оскольда). Проте, адміністрація монастиря не згодилася з пропозицією, оскільки при цьому слід було виконати комплекс трудомістких і вартісних робіт. За указом митрополита Київського і Галицького Серапіона від 13 квітня 1808 р. пропонувався компроміс: замість трьох глав зробити одну, втім всіляко намагатися дотримати фасад стародавньої церкви. 15 квітня

^{*} Топонім “Оскольдова могила” використовуємо у тексті саме у такій транскрипції за більшістю літописних, архівних і бібліографічних джерел включно першої третини XIX ст., а в документах консисторії та Києво-Печерської лаври ще й пізніших.

1808 р. розпочалися ремонтні роботи, однак невдовзі їх було призупинено, оскільки під час обстеження з'ясувався аварійний стан стін і конструкцій існуючої дерев'яної споруди.

Остаточо питання було вирішено завдяки пожертві воронезького міського голови, купця 1-ї гільдії Самуїла Мещерякова. У хроніці, укладеній за щоденником митрополита Серапіона, записом від 15 червня 1809 р. зазначено, що той дав дозвіл Мещерякову за власний кошт збудувати на Оскольдовій могилі кам'яну церкву замість дерев'яної [3, 439].

У колекції РГИА у Санкт-Петербурзі серед справ за 1808–1811 рр. зберігаються оригінали креслень, що досі ще не публікувалися: два фасади, план і розріз – варіанти проекту нової кам'яної церкви на Оскольдовій могилі і фіксаційні креслення вже зведеної будівлі. Листи підписав архітектор Андрій Меленський [4, л. 1-4]. Досі незнайомі графічні документи дозволяють прослідкувати динаміку творчої думки майстра. Безумовно, що художній ефект однокупольної споруди, невеликої за розмірами і скромної за схемою композиції, зумовлений довершеністю пропорцій церкви, виключно вдалим місцем розташування та рівнем майстерності автора, який розумівся на масштабних взаємовідносинах між архітектурою та оточенням.

Розбирання дерев'яної церкви на Оскольдовій могилі розпочато в липні 1809 р., урочисте закладання нової споруди відбулося 1 вересня 1809 р. [2, арк. 24; 5, арк. 3]. Церква зводилась під керівництвом досвідченого підрядчика Василя Серікова. Укладений 10 вересня 1809 р. контракт передбачав закінчення будівництва до 20 липня наступного року [2, арк. 40-40зв.].

У щоденнику митрополита Серапіона зазначається, що 27 вересня 1809 р. він оглядав *“уже строящуюся на Оскольдовой могиле каменную церковь с 24 склепами внизу в стене, с 28 склепами в середине и с 24 склепами на верху между колоннами, – величиною для поставки одного гроба”* [3, 439]. Церкву справді зведено впродовж одного року і освячено в день закладання – 1 вересня 1810 р. [3, 444].

Проект кам'яної огорожі цвинтарю з невеликою надбрамною дзвіницею, що датований 1861 р., склав військовий інженер І. Антонов, автор первісного об'єму Іонівської церкви Троїцького монастиря [6, арк. 32-34]. Благоустрій території та зростаюча популярність громадського цвинтаря на Оскольдовій могилі диктували потребу підтримувати в належному стані будівлю самої церкви, тож значний комплекс ремонтних робіт було проведено 1882 р. за проектом В. Ніколаєва [7, арк. 2]. Кардинальних змін зазнав інтер'єр церкви у результаті опоряджувальних робіт 1892–1894 рр. Стіни та півсферичну баню храму розписав у суто канонічній стилістиці київський художник В. Сонін [8, 2].

З ілюстрованого рукопису протоієрея Лєтяєва 1906 р. маємо унікальні світлини зовнішнього вигляду та інтер'єру церкви після ремонту 1894 р. Особливо цінними є зображення іконостасу і фрагментів внутрішнього оздоблення церкви (розміщені у довідці 1989 р. з дозволу історика Л. Проценко, що зберегла артефакт).

Серед унікальних ілюстрацій рукопису Лєтяєва було і зображення нової надбрамної дзвіниці, яка була зведена у травні-листопаді 1901 р. за проектом Є. Єрмакова [9, арк. 6]. Судячи з численних світлин початку минулого століття, нова дзвіниця була сама по собі доволі представницька, хоча і не створювала органічного ансамблю із ампірною церквою.

Цвинтар на Оскольдовій могилі був закритий у травні 1919 р. Однак за клопотанням релігійної громади з 1921 р. церкву було повернуто монастиреві [10, арк. 1] і вона залишалася діючою до 1934 р. Останнім настоятелем Свято-Микільського храму був прот. Адріан Римаєнко, призначений 20 травня 1934 р. [11, 205-224].

Документом від 28 травня 1934 р. Київський обласний відділ народної освіти пропонував Оскольдову могилу передати до Всеукраїнського музейного містечка, а приміщення церкви перетворити на музей. Однак адміністрація Музейного містечка відмовилась, вважаючи можливим подальше використання місцевості лише як парку відпочинку [12, арк. 5, 7; 13, арк. 5].

У протоколі розпорядницького засідання президії Міськради від 23.12.1934 р. з грифом *“для відома та виконання”* записана постанова про закриття церкви і ліквідацію цвинтаря [14, арк. 17]. Емоції людей, чий рідні були поховані на Оскольдовій могилі, передає у своїх спогадах Н. Полонська-Василенко: *“Не передбачала тоді я, з якими муками привезу я в 1918 році домовину з тілом забитого мого батька й буду ховати його на цьому цвинтарі, і що за два місяці після цього поховаю я поруч з батьком і мою маму, а року 1935 – цвинтар цей буде перетворений на “сад культури”, і кості моїх батьків будуть викинені з могил! Щастя наше, що ми не знаємо майбутнього!”* [15, 105].

Проект реконструкції території Оскольдової могили розроблявся у 1935 р. під керівництвом архітектора П. Юрченка. На той час, за свідченням автора проекту, в церкві “залишилася тільки гробниця, яка приписується варязькому князеві Аскольду” [16, 24-25]. Видається найвірогіднішим, що у крипті був улаштований своєрідний кенотаф, але для його коректного датування поки що замало відомостей.

Під час перебудови 1936 р. церкву позбавили вівтарної прибудови та бані, замінивши її наскрізною колонадою другого ярусу. Безперечно засуджуючи перетворення храму на парковий павільйон, можна припустити, що саме ця перебудова врятувала ампірну пам'ятку від остаточного знищення.

На день пам'яті Чорнобиля, що співпав з християнською Пасхою, – 26 квітня 1992 р., – в колишній церкві на Оскольдовій могилі почали молитися парафіяни української греко-католицької церкви. У листопаді 1997 р. розпочинаються роботи з відновлення церкви у первісних формах за проектом архітектора-реставратора В. Хромченкова. 22 травня 1998 р. від-реставровану церкву освятив при велелюдді Владика Любомир Гузар.

Примітки

1. Науково-технічний архів інституту “УкрНДПроекстреставрація”, т. 2, кн. 2. *Кадомская М.* Парк “Аскольдова могила”, бывшая Николаевская церковь. Историческая записка, К., 1989, 55 арк., 75 іл.
2. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 778.
3. Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона (1804–1824) // КС. – 1884.
4. РГИА, ф. 1488, оп. 2, д. 136.
5. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 829.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 620.
7. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 853, спр. 323.
8. Освящение кладбищенской церкви на Аскольдовой могиле // Киевлянин. – 1894. – № 186.
9. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 1344.
10. Там само, спр. 1374.
11. *Шумило С. В.* Оскольдова могила – древнейший памятник Киевской Руси // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернігів ; Луцьк, 2011.
12. Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6176.
13. Держархів м. Києва, ф. Р-22, оп. 1, спр. 1179.
14. Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6252.
15. *Полонська-Василенко Н.* Спогади. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2011.
16. *Юрченко П.* Аскольдова могила // Соціалістичний Київ. – 1936. – № 4.

Кетін Д. В.

Кандидат історичних наук
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПІК

ЗІБРАННЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРИ ПРЕПОДОБНОЇ ЄФРОСИНІ ПОЛОЦЬКОЇ

В історії музейництва (музейної справи) можна виділяти так званий передісторичний етап, пов'язаний зі збиральництвом та колекціонуванням речей, які в сучасній музеології визначаються як предмети музейного значення. Археолог та музеєзнавець Г. Г. Мезенцева окремо розглядала зібрання доби Середньовіччя (IX–XVII ст.) і висунула гіпотезу, згідно з якою храми Київської Русі були своєрідними сховищами “музейних” цінностей [1, 12, 14]. Близької точки зору дотримуються і білоруські музеєзнавці В. П. Грицкевич та О. О. Гужаловський [2, 21]. Цю думку поглибив у своїх роботах музеєзнавець Ю. А. Омельченко, який вважає, що церкви та монастирі Київської Русі виконували т.зв. “музейну” функцію [3]. Російський музеолог А. А. Сундієва для зібрань такого типу запропонувала термін “протомузейна форма” [4]. Інші дослідники вважають, що саме у цю добу зароджуються експозиції в інтер'єрах культового призначення [5, 10].

Досліджуючи історію музейної справи Білорусі, О. Гужаловський вважає, що храми Полоцького князівства були своєрідними скарбницями предметів музейного значення. У цьому

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботіві	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015